

de huidige bestuurders, zijn verplicht de stichtingsakte, die het reglement moet bevatten, in een centraal openbaar register in te schrijven. Indien het doel gericht is op het maken van winst, dan wel in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of het reglement op anderen grond nietig is, kan iedere belanghebbende en het O.M. nietigverklaring vorderen bij de rechtbank.

Toezicht op de bestuurders.

De bestuurder, die iets doet of nalaat in strijd met de bepalingen van deze wet of van het reglement, dan wel zich aan wanbeheer schuldig maakt, kan door de rechtbank worden afgezet. (art. 11). Het ontwerp schept de mogelijkheid wanbeheer te ontdekken en tegen te gaan. De officier van Justitie kan bij ernstigen twijfel aan de juiste naleving van de Wet op de Stichtingen, of het reglement of aan de juistheid van het gevoerde beheer, inlichtingen vragen, benevens openlegging van de boeken en bescheiden en vertooning van de waarden (art. 10). Werkt de bestuurder hieraan niet mee, dan kan hij worden afgezet door de rechtbank (art. 11).

Reglementswijziging.

Onder het huidige recht is reglementswijziging niet mogelijk, wanneer het reglement deze bevoegdheid niet toekent. Als handhaving van het reglement leidt tot gevolgen, die de stichter nimmer kan hebben gewild, kan in het vervolg de rechtbank op verzoek van het bestuur of op vordering van het O.M. iedere bepaling van het reglement wijzigen, tenzij, voor zoover doelwijziging betreft, het reglement deze wijziging heeft uitgesloten; de aan te brengen wijziging moet echter zoo gering mogelijk zijn (art. 6).

Einde der stichting.

Hierover bestaat thans volkomen onzekerheid. In het vervolg somt de wet uitputtend de gevallen op, waarin een stichting wordt ontbonden.

Na ontbinding der stichting vervallen de goederen aan den staat, tenzij het reglement een anderen rechtsopvolger aanwijst. Wanneer de stichting ontbonden moet worden, omdat het doel is bereikt en overeenkomstig het reglement doelwijziging is uitgesloten, vallen de goederen niet den staat toe, indien het reglement voorschrijft, dat ingeval van ontbinding, de goederen overgaan op een instelling met een bestemming met naastbijgelegen doel.

Bestaande stichtingen.

Volgens art. 16 der overgangsbepalingen worden de voor de inwerkingtreding dezer wet rechtsgeldig bestaande stichtingen als zoodanig erkend, ook al voldoen zij niet aan de in artikel 1 gestelde eischen. Zoo zullen b.v. de onder het geldend recht rechtsgeldig bestaande stichtingen met commercieel doel, ook voor het vervolg als stichting worden beschouwd. De voorschriften der wet zullen, voor zoover mogelijk, op haar van overeenkomstige toepassing zijn.

In art. 16 is ook geregeld het geval, dat de stichtingsakte eener thans bestaande stichting ontbreekt. De bestuurders zijn dan verplicht althans naam en doel der stichting te doen inschrijven.

In het bovenstaande zijn wel de voornaamste grondslagen van dit wetsontwerp, bij de samenstelling waarvan gebruik werd gemaakt van de door de Staatcommissie voor de burgerlijke wetgeving t.d.z. ontworpen voorstellen, neergelegd. Dat dit wetsontwerp eenmaal tot wet zal worden verheven, mag, gezien de

bestaande lacunes en het gevaar van misbruik van den stichtingsvorm, verwacht worden. Wanneer deze wet het Staatsblad zal bereiken, is echter nog in des toekomst schoot verborgen.

J. J. M. II. NIJST.

UIT HET BUITENLAND

Red.: F. HAARBOSCH, CH. HAGEMAN, Drs A. TH. DE LANGE en Drs W. P. DEN TURK

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

Accountantscontrole op de naamlooze vennootschappen in Duitsland

De huidige Regeering in Berlijn brengt het „nieuwe heeren, nieuwe wetten” ook in toepassing op het terrein der naamlooze vennootschap. Naar „Der Wirtschaftstreuhandler” van 15 April 1937 in een reeks van artikelen mededeelt, zal per 1 October a.s. een nieuwe wet op de „Aktiengesellschaft” van kracht worden. Kenmerkend voor den dan intredenden toestand zal zijn een sterk toegenomen bevoegdheid van de directie, ten koste van de rechten van aandeelhouders.

Aan die toegenomen bevoegdheid paart zich echter groeiende verantwoordelijkheid, en deze komt tot uiting in een plicht tot openbaarheid welke verder gaat dan voorheen, daarnaast ook in de verplichting de jaarrekening met bijbehorende stukken door een „Wirtschaftsprüfer” te doen controleren.

De verplichte controle bestaat reeds nu; naar haar juridische formulering is ze op twee wijzen verscherpt. In de eerste plaats is een besluit tot vaststelling der jaarrekening, zoolang deze niet gecontroleerd is, van geen bindende kracht. Daarnaast moet de accountant (wij zullen dezen term maar blijven gebruiken, zij het dan ook dat de overeenkomende beroepen hier in Duitsland niet geheel dezelfde zijn) niet meer toezien dat de jaarrekening voor *ieder belanghebbende* een duidelijk inzicht in de situatie van de betrokken onderneming geeft, maar dat ze zulks *in het algemeen* doet.

Men ziet hier het element van den accountant, controleerende ten bate van het maatschappelijk verkeer, in sterk geaccentueerden vorm wettelijk vastgesteld.

De controleerende accountant moet ten bewijze van zijn goedkeuring een jaarrekening teekenen, en mag daarbij een voorbehoud maken. Dit voorbehoud mag echter geen „wesentliche Einwendungen” betreffen. Dezelfde gedachte dus, die bij ons algemeen wordt aanvaard en, naar verzekering van Dr. P. Buchholz, Geschäftsführer des Instituts der Wirtschaftsprüfer te Berlijn, voor de Duitse accountants ook reeds voorheen als norm bij hun arbeid gold.

De wet bevat mede bepalingen omtrent de benoeming van den accountant. Deze geschiedt door de algemeene vergadering (in onovertrefbaar optimisme ook in deze wet nog „Haupt”-versammlung genoemd). Blijft deze in gebreke, dan is de directie verplicht aan den rechter aanstelling van een accountant te verzoeken. Benoeming geschiedt dus in geen geval door de te controleren instantie. Deze „functieverdeeling” wordt bij ons niet noodig geacht, de accountant immers, wie ook zijn opdrachtgever zij, ontleent het geheel zijner plichten niet aan de opdracht of aan den persoon van den opdrachtgever, maar aan den aard der af te geven verklaring.

Echter, hoewel erkennende dat ze niet noodig is, kunnen wij deze bepaling toch niet afkeuren. Het is logisch om, waar de accountantcontrole wettelijk wordt voorgeschreven, vast te

stellen wie den accountant aanstelt. En het is dan evenzeer logisch om die aanstelling niet in handen van de te controleren instantie te leggen.

Bij een goeden accountantsstand is die „functieverdeeling” niet noodig. Maar zij vormt een toegevoegde zekerheid welke, gezien de beperktheid die de menschheid nu eenmaal ook op moreel gebied telkens weer toont, met dank aanvaard kan worden.

De wet wijdt ook nog aandacht aan een mogelijk conflict tusschen den accountant en de gecontroleerde vennootschap. Een dergelijk conflict lost zich, wanneer het crop aankomt, h.t.l. daarin op, dat de accountant zich terugtrekt. In Duitschland zal dat minder eenvoudig zijn, omdat de moeite door dat terugtrekken aan de zaak veroorzaakt, veel grooter is dan hier. Immers, rechtens kan geen jaarrekening worden vastgesteld, zonder handteekening van den accountant.

De wet heeft getracht teneinde deze moeilijkheden te verkleinen, althans één bron van conflicten te stoppen. Wanneer directie en accountant van meening verschillen over de eischen, door de wet gesteld aan een onderhavige jaarrekening, kunnen zij zich wenden tot een daartoe in het leven geroepen instantie, aangeduid als „Spruchstelle”, welke een uitspraak doet, die bindend is voor partijen en, dat is van belang, bindend ook voor alle overheidsorganen welke met die jaarrekening te maken zullen hebben.

Dr. *Buchholz* heeft tegen deze bepaling bezwaren. Hij is van meening dat kwesties als dezen behooren te worden geregeld door adviezen, gegeven vanwege het Institut der Wirtschaftsprüfer, en wil dus een toestand scheppen gelijk aan die in ons land, waar de accountant in lezingen, artikelen e.d. van leidende collega's, een leidraad vindt bij beslissingen in conflicten met zijn cliënten.

Schrijver is het met deze bezwaren niet eens. Ongetwijfeld zit er in de gedachte, dat een accountant, in conflict geraakt met een cliënt, een beslissing neemt, waarmede hij het mischien zelf niet eens is, maar welke hem wordt opgelegd door een rechterlijke instantie, op het eerste gezicht iets onsympathiëks. Vooral wanneer men bedenkt dat hij door de uitspraak van het desbetreffende college te allen tijde is gedekt, omdat niemand die uitspraak kan aanvechten, noch de cliënt, noch enig overheidsorgaan.

Maar dit onsympathieke verdwijnt wanneer men zich realiseert dat de „Spruchstellen” alleen uitspraak doen in kwesties van wetsuitleg. En in de juridieke sfeer moet ieder geschil tenslotte een oplossing vinden door uitspraak van een bevoegde instantie. Welnu, het kan nooit anders dan goed zijn om die instantie reeds onmiddellijk bij het ontstaan van een geschil in te schakelen. Dat voorkomt veel moeite en noodlooze wrijving.

Terwijl de invloed van beroepsgeenoten in die rechtsprekende colleges evengoed tot uiting kan komen als in adviezen, door de accountantsorganisatie verstrekt. Op welke wijze dat zou kunnen is niet te zeggen, omdat het beschikbare materiaal weinig aanwijzing geeft omtrent samenstelling en werking der „Spruchstellen”. Maar wanneer er al geen accountants in kunnen worden opgenomen als leden, zal de mogelijkheid om ze als deskundigen te hooren, in ieder geval wel zijn open gelaten.

Hoe het ook zij, de ontwikkeling van ons beroep in Duitschland vertoont aspecten, welke de aandacht ten volle waard zijn. Men moge tegen de Regeering, welke daar de macht in handen heeft, inbrengen wat men wil, zij zal er nooit met recht van kunne worden beschuldigd dat zij het leven saai maakt. Ook het accountantsleven niet.

DE NIEUWE WET OP DE NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP IN DUITSCHLAND

Elders in dit nummer deden wij enkele mededeelingen omtrent de taak van den accountant ingevolge de nieuwe wettelijke bepalingen op de naamlooze vennootschap in Duitschland.

Om der wille van het belang van deze aangelegenheid doen wij hieronder nog enkele aantekeningen volgen.

1. De eerste dier aantekeningen betreft de houding van den accountant tegenover het jaarverslag. Tweeërlei standpunt is t.a.v. die houding mogelijk. Men kan stellen dat de accountant met het jaarverslag niets te maken heeft, omdat dit een stuk is, door anderen opgemaakt en door anderen ondertekend.

Dit standpunt bevredigt in zooverre niet, dat het jaarverslag, dikwijls gepubliceerd tegelijk met de jaarrekening, en op de algemeene vergadering steeds tegelijk met die jaarrekening aangeboden, op de balans een bepaald licht kan werpen, waardoor de goedkeuring van den accountant minder op haar plaats is, dan ze oorspronkelijk, zonder lezing van het jaarverslag, scheen.

Voor het minst zou men dus van den accountant moeten verlangen dat hij het concept-jaarverslag leest, alvorens een besluit te nemen omtrent het al of niet teekenen van den balans. Echter, zoolang het jaarverslag niet is uitgebracht, kan het door de directie nog vrijelijk worden veranderd, zonder dat de accountant er iets aan kan doen, zoodat we weer worden teruggevoerd tot het zoeven vermelde standpunt, dat de accountant toch moeilijk zich kan verantwoordelijk stellen voor stukken, welke hij zelf noch opstelt, noch teekent.

In Duitschland heeft men nu de volgende regeling gemaakt:

Het jaarverslag wordt onderscheiden in twee deelen, een betreffende de positie der vennootschap in de economische samenleving, een ander betreffende de balansposten.

Het eerste deel nu gaat den accountant niet aan, het bevat subjectieve inzichten der directie, welke o.m. hoogstens een interpretatie der totale balans kunnen bevatten,

Het tweede deel echter bevat allerlei feitelijkheden, ontleend aan de jaarrekening, of medegeedeeld ter aanvulling van die jaarrekening. Deze punten zijn allen te controleren, en de accountant moet ze ook controleren. Hij is aansprakelijk voor wat de directie in dit deel publiceert. Verandert deze iets buiten zijn toestemming, dan kan worden aangenomen dat de vaststelling der jaarrekening nietig is, omdat deze nu eenmaal niet kan geschieden zonder goedkeuring van den controleerenden accountant.

Het tweede deel van het jaarverslag heeft een voorgeschreven minimum inhoud. O.m. moet het bevatten:

- a. ingekochte eigen aandelen, zoowel door de maatschappij als door derden voor haar rekening;
- b. aandelen der maatschappij, welke zijn ingekocht door van de maatschappij afhankelijke ondernemingen;
- c. borgstellingen e.d. niet in de balans verwerkte verplichtingen;
- d. toegekende rechten op de winst, ook wanneer daarvoor geen winstbewijzen zijn afgegeven;
- e. honoraria van directeur en commissarissen;
- f. verband met concern-ondernemingen;
- g. verband met afzet- en prijskartels.

Al deze gegevens worden door den accountant gecontroleerd.

Wij willen de merites van deze oplossing niet nader bespreken. De bevoegde instanties in ons beroep hebben op het oogenblik de kwestie, hier aangesneden, in studie en wij mogen verwachten dat zij, te dag of te morgen, hun meening publiceerende, met